

ARTICOLE MĂRUNTE

„DIN ACTIVITATEA MEA DE FOLKLORIST”

Sub acest titlu, directorul „Arhivei de folklor a Academiei Române” a binevoit să-mi comunice un mic chestionar cu următoarele întrebări adresate subsemnatului, ca unui (fost) folklorist:

„Când ați început să faceți culegeri?

Ce v'a îndemnat — cine? Exemple ale altora?

Ați cules personal sau prin elevi?

Amintiri deosebite din timpul culegerilor; informatori mai interesanți, etc.

Cu ce folkloriști români și străini ați stat în legătură sau corespondență?

Pentru ce, dela o vreme, n'ați mai publicat folklor?

Aveți sau ați avut culegeri în manuscris? Unde sunt?”

BCU Cluj, Central University Library Cluj

În rândurile de mai jos, voi încerca să răspund întrebărilor puse.

În anul 1867, cu prilejul ședințelor Academiei Române (pe atunci „Societatea Academică Română”), în August, venise la București și Vasile Alecsandri, poetul dela Mircești și dăruia colegilor săi — între ei era și tatăl meu, Iosif Hodoș — câte un exemplar din „Poesii Populare ale Românilor, adunate și întocmite de Vasile Alecsandri” (București, 1866).

Din acest exemplar, adus în orașelul Baia-de-Criș, din ținutul Zarandului, tatăl meu ne citea seara, în familia cu câțiva copii de școală, unele balade, ca bunăoară „Miorița, Movila lui Burcel, Brâncoveanul Constantin”, ș. a. În vacanța anilor școlari următori, nu numai că citeam și noi, copiii de școală, ci le și recitam, la ocazii, în cercurile celor iubitori de limbă și versuri românești din culegerea lui Alecsandri.¹

Imaginea primă, deșteptată pentru frumusețile din poezia poporului, mi-a fost susținută și întărită de unii profesori ai școlii noastre secundare, între care țin să amintesc pe Ion Al. Lapedatu, dela Brașov, ca mare admirator al cântecului poporal.

Mi s'a lărgit această imagine pe timpul studiilor universitare. Tocmai la

¹ Cel ce, la vârsta de 7 sau 8 ani, se deosebia prin „arta” de a spune versuri din balade, era fratele meu, scriitorul de mai târziu Ion Gorun.

Budapesta, mi-a fost dat să primesc, ca dar din partea profesorului de istorie română, Carol Torma, filoromân și membru onorar al Academiei Române,¹ un volum din culegerea de poezii populare Jarnik-Bârseanu. (Observ că numitul profesor n'avea înscriși la cursul său de atunci, decât doi studenți: unul sas, Schullerus, dela Sibiu, al doilea — subsemnatul).

Volumul Jarnik-Bârseanu, cu doinele și strigăturile ardelenesti, mi-a slujit mai târziu ca îndemn de urmat, cu atât mai vârfos că această culegere era opera fostului meu profesor Ion Micu-Moldovanu dela Blaj. Deși aparținând școlii cipariene, Moldovanu a manifestat, spre deosebire de Cipariu,² o deplină înțelegere pentru poezia poporului și a cerut dela elevii săi, mai toți băieți dela țară, să-și întrebuițeze vacanțele culegând din gura poporului cântece și alt material folkloristic.

Intrând în cariera dascălească în 1889, ca profesor la Școala Normală (Institutul pedagogic) dela Caransebeș și dorind să cunosc mai de aproape lumea sufletească a satului românesc, am socotit să urmez neapărat exemplul, vrednic de laudă, al profesorului dela Blaj în materie de folklor, Ion Micu-Moldovanu.

Am început astfel, din anul 1890, a face culegeri, în împrejurări când știința folklorului era încă departe de propășirea înfăptuită la noi în timpurile mai nouă.

Am cules — mai rar — personal, și — mai des — prin mijlocirea elevilor și elevelor institutului, precum și a unor membri din corpul didactic bănățean. (Motivele, pentru care am apelat la școlărime, sunt în parte, indicate în publicația mea *Descântece*, scrisă în 1905 și apărută în 1912, (Sibiu, Editura „Asociațiunii”, pag. 6).

Dintre amintirile deosebite din timpul culegerilor, rețin câteva din cele comunicate de elevi localnici (numele lor și ale comunelor unde s'au făcut culegeri, sunt înșirate în prefața vol. I din: *Poezii pop. din Banat*). Așa bunăoară, în ținutul Almăjului și în alte părți, când țăranul bănățean vrea să audă un „cântec de bătrânețe” (baladă), poruncește lăutarului:

— „Dzâ-mi una djin bătrâni” sau „dzâ-mi una dje bătrânețe!”

Se mai zice:

— „Dzâ-mi una dje masă”, când, bunăoară, nuntașii se așează la mâncare. E, de obicei, tot baladă. Când se ridică masa, lăutarul primește comanda:

— „Acuma trage-mi una dje joc” va să însemne, nu mai zice din gură, ci trage din arcuș. Lăutarul trage: o horă, o ardeleană, o logojană, ori alt joc.³

¹ Ales în anul 1882. Răposat în 1897.

² Pentru filologul și istoricul care a fost canonicul blăjan Cipariu, balada țăranului român — după chiar propria-i mărturisire — este lipsită de orice valoare estetică.

³ Alte amănunte a se vedea în vol. „Literatură Zilei” (Sibiu, 1941, pag. 99 ș.u.).

În corespondență folklorică am stat cu Jarnik, ale cărui scrisori le-am dăruit „Arhivei de Folklor a Academiei Române”. Cu folkloriști români n'am avut altă legătură, decât schimbul unor volume, cerute de învățătorii Pop-Reteganul din Ardeal și Gheorghe Cătană din Banat,¹ precum și comenzi primite dela profesorul Sîrcu din Leningrad (Petrograd).

După plecarea din Caransebeș (1905), n'am mai făcut culegeri. Dar, la redacțiunea „Telegrafului Român”, al cărei membru sunt, am primit multe cântece populare trimise de pe front; au și apărut unele, ca documente grăitoare din războiul dela 1914—1918. Am publicat, despre aceste cântece „cătănești”, câteva notițe în cartea pomenită: *Literatura zilei* (pag. 107).

Sprijin moral pentru publicarea culegerilor, mi s'a dat peste așteptare, atât din partea particularilor, cât și a unor așezăminte culturale; sprijinul material a fost, în schimb, mult prea redus pentru a putea continua cu zor o muncă plăcută, dar împreună cu felurite greutăți și néajunsuri.

ENEA HODOȘ

MATERIAL ROMÂNESC ÎN CERCETĂRILE DE FOLKLOR COMPARAT

În articolul nostru despre „Snoava cu femeia necredincioasă” (Anuarul II, p. 195), am arătat ce loc redus ocupă, în general, materialul românesc în cercetările de folklor comparat ale străinilor, în special ale nordicilor. Vina nu trebuie aruncată pe autorii acelor studii, ci pe lipsa de culegeri suficiente făcute în toate ramurile folklorului românesc, de o parte; iar de alta, pe necunoașterea limbii noastre de către acei cercetători. Cât i-a fost posibil, Arhiva noastră a încercat să completeze astfel de lipsuri, stând la dispoziția învățaților străini, atât cu informații bibliografice, cât și cu anchete întreprinse anume, între corespondenții Arhivei, pentru a găsi material inedit. Rezultatele au fost foarte satisfăcătoare și mulțumirea noastră deosebită, când unii învățați străini, ca acel despre care va fi vorba mai jos, au ajuns să nu ne mai considere între popoarele care nu răspund cererilor de informații folklorice...

În cele următoare vom prezenta două din cercetările făcute în ultimul timp de folkloriștii nordici, în care s'a utilizat și material românesc, trimis de Arhiva noastră. Prezentarea acestor lucrări o socotim interesantă și utilă. Aceasta nu numai pentru problemele puse, ci și pentru că cercetările de

¹ Când mi-a cerut să-i revăd un manuscris de povești bănățene.

acest gen nu se găsesc, de obicei, în bibliografiile folklorice româneşti, deoarece din titlul lor nu se vede că ele se ocupă şi de folklorul nostru.

Oskar Loorits, un foarte serios şi bine cunoscut cercetător eston, se ocupă în *Pharaos Heer in der Volksüberlieferung* (Tartu, 1935), de oamenii-peşti, cunoscuţi la noi sub numele de „faraoni” sau „faraonoaice”, care ar reprezenta pe urmaşii Faraonului şi ai armatei sale înecate în Marea Roşie. I s'a putut trimite şi a şi utilizat următorul material publicat în româneşte: Tudor Pamfile: *Mitologie românească*, I (Bucureşti, 1916, p. 301) şi E. Niculiţă-Voronca: *Datine şi credinţe...* (Cernăuţi, 1903, p. 999); iar, ca material inedit, două comunicări primite de Arhiva noastră, una din Valea Copcii-Mehedinţi (No. 420), alta din Miroşi-Teleorman (No. 445).

„Spre deosebire de răspunsurile negative primite din Serbia — spune Loorits, la p. 158 — se constată deci o legătură între Faraon şi fiinţele omeneşti cu coadă de peşte cunoscute în România, precum am putut stabili, de altfel, pentru toată Europa estică.

Acum se pune însă interesanta chestiune: au ajuns aceste ştiri, la Români, numai în timpurile mai nouă, dela Ucrainieni, sau putem pune, cu toi mai multă convingere, ipoteza, atât de elocventă din punct de vedere istoric-cultural, că miturile despre transformarea lui Faraon s'ar fi născut încă în *Bizanţ*, centrul de odinioară al ortodoxiei greceşti şi transmiţătorul atât al tradiţiilor antichităţii clasice, cât şi ale orientului apropiat, înspre Balcani, Europa estică şi ţările baltice şi scandinave, până în Nord, spre Islanda”?

Data fiind această problemă importantă, pusă în legătură cu materialul românesc, am continuat cercetările, reuşind să mai descoperim şase variante ale acestui motiv, pe care le dăm în cele următoare:

a) „Faraoni. Despre ei poporul crede că-s jumătate om, jumătate peşte. Ei au scos şi scot cântecele de dragoste”. (Arhiva de Folklor a Academiei Române, Manuscris No. 964, p. 27. Cules în 1937, din Uda-Tătăruşi, jud. Baia, de Elena Gh. Stoian, învăţătoare).

b) „Sunt peşti care cântă: „Faraon, faraon”. Jumătate-i peşte, în jos şi în sus îi om, numa trăieşte în apă. Aia îs dela Faraon, când o trecut prin Marea Roşie şi l-o acoperit apa. Din Faraon şi din oamenii lui s'o făcut peşti”. (Arhiva de Folklor, Ms. No. 863, p. 5. Cules în 1936, în Baru-Mare, jud. Hunedoara, de Prof. Victor I. Oprişu).

c) „Faraoance. Zânele trăesc în apă şi până la brâu sunt femei frumoase, iar dela brâu în jos sunt peşti. Care sunt mai tinere, cântă de joc, iar cele mai bătrâne de jăle. Ele au stârnit jocurile şi cântecele”. (Arhiva de Folklor, Ms. Nr. 773, p. 2—3. Cules în 1935, în Boroaia, jud. Baia, de Ecat. C. Covafaru, învăţătoare).

d) D-l Prof. Emil Petrovici, dela Universitatea din Cluj, a binevoit să ne comunice următoarele informații culese din Limanul, jud. Constanța, în anul 1939:

Faraoni. Au fost „niște oameni necredincioși”. Ei goneau pe Moise când a plecat cu ai lui din Egipt. Moise a ajuns la malul Mării și a despărțit apele. A început să meargă ca pe uscat, să treacă dincolo. Faraonii au intrat după Moise, dar apele mării s'au încheiat peste ei și ei „a rămas vii în apă, a rămas faraoni, oameni de apă”. Au și femei, „faraonoaice” și copii, subt apă. Câte odată se văd ieșind la suprafață. Nu fac nimănui nici un rău. Se zice că la a doua venire vor ieși cu toții din apă și se vor face ca ceilalți oameni.

e) În ancheta noastră personală pe Valea Gurghiului (jud. Mureș), am cules, în 1935, din Cașva, următoarea povestire: „L-o dus lângă Marea Neagră pe-un fișior din Ibănești, să robghiască, o făcut oareșeva. Și el o adus câte și mai câte cântece de-acolo și ne povestea că atât de frumoase fete sunt, jumătate pește, jumătate fată. Și iera bărbați voinici, jumătate pește, jumătate bărbați! Un fișior, care umbla cu vaporu pe marea, ș-o prins o ibomnică d'elea de apă și-i dușe struguri și poame și i le da. Faraoaie, așa le zic; la bărbați — faraoni”.

f) În vol. V al acestui Anuar, la p. 190, Petre Ștefănuță a publicat un text (222), cules din Cioburciu, în care e vorba de un „faraon — chip de om mititel —”, care ieșea pe malul Nistrului și striga: „Ni a mânca di cap di om!” Cine auzea, se 'nneca.”

Materialul românesc ocupă, e adevărat, un loc mai mic, deși tot atât de important, și în altă cercetare de folklor comparat a aceluiași O. Loorits: *Das misshandelte und sich rächende Feuer* (Tartu, 1935). E vorba, aici, despre dialogul între focurile din două case, privitor la felul în care e îngrijit focul. Faptul că variantele din Balcani lipsesc cu desăvârșire, pe când la Români se găsește, totuși, una (E. Niculița-Voronca, *Datine și credințe...*, Cernăuți, 1903, p. 1201), face iarăși pe autor să se întrebe dacă povestirea aceasta nu a iradiat tot din Bizanț?

Cercetările noastre ulterioare apariției studiului lui Loorits n'au mai descoperit nicio singură variantă inedită; de aceea apelăm la cei care cunosc sau pot culege povestiri cu aceste motive, ca — dându-și seama de însemnătatea deosebită a materialului românesc pentru cercetările comparate și pentru reala propagandă românească ce se poate face print' o astfel de colaborare — să ne trimită variante, spre a putea ajuta astfel, cu povestirile poporului nostru, cercetările universale de folklor.

ION MUȘLEA